

УДК 616.89-02-085 + 615.21
DOI 10.5281/zenodo.12188991

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОРМОТИМИКОВ В АМБУЛАТОРНОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

THE USE OF NORMOTIMICS IN OUTPATIENT PSYCHIATRIC PRACTICE

НИКИТИНА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА,

врач,

Республиканская психиатрическая больница.

ПОЗДЕЕВА АЛЁНА НИКОЛАЕВНА,

ординатор,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ГОЛЕНКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,

доктор медицинских наук, профессор,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

NIKITINA ELENA VALERYEVNA,

doctor,

Republican Psychiatric Hospital.

POZDEYEVA ALYONA NIKOLAEVNA,

resident,

I.N. Ulianov Chuvash State University.

GOLENKOV ANDREI VASILYEVICH,

Doctor of Medical Science, Professor,

I.N. Ulianov Chuvash State University.

В статье описывается распространенность использования нормотимиков и их эффективность в амбулаторной психиатрической практике в качестве профилактики аффективных нарушений. Обследованы 35 пациентов с различными психическими заболеваниями, в клинике которых наблюдались депрессивный и/или маниакальный синдромы. Выявлено, что число принимающих нормотимики в городе и республиканской психиатрической больнице в два-три раза больше по сравнению с пациентами из сельской местности. Сделан вывод, что длительный прием нормотимиков приводит к положительной динамике в клинической картине аффективных нарушений.

The article describes the prevalence of the use of normotimics and their effectiveness in outpatient psychiatric practice as a prevention of affective disorders. 35 patients with various mental illnesses were examined, in whose clinic depressive and/or manic syndromes were observed. It was revealed that the number of people taking normotimics in the city and the republican psychiatric hospital is two to three times higher compared with patients from rural areas. It is concluded that long-term use of normotimics leads to positive dynamics in the clinical picture of affective disorders.

Ключевые слова: *стабилизаторы настроения, нормотимики, психические расстройства, амбулаторная психиатрическая помощь, антиманиакальный эффект.*

Key words: *mood stabilizers, normotimics, mental disorders, outpatient psychiatric care, antimaniacal effect.*

Введение.

Нормотимики, или стабилизаторы настроения, – это группа психотропных препаратов, которые используют для лечения расстройств аффективной сферы [3]. Они обладают антиманиакальным эффектом, способны стабилизировать циркуляторные расстройства настроения, профилактировать, смягчать и укорачивать рецидивы, снижать прогрессирование болезни, а также корректировать такие симптомы, как раздражительность, дисфорию, вспыльчивость, импульсивность и др. [4-7]. В современной клинической психиатрической практике из нормотимиков широко используются: соли (карбонат) лития, карбамазепин, вальпроаты, ламотриджин [3]. Также некоторые атипичные антипсихотики обладают нормотимической активностью (например, оланзапин, кветиапин, карипразин, арипипразол) [4].

В своих предыдущих исследованиях мы изучали клинико-социальные характеристики стационарного контингента различных психиатрических стационаров внутри Чувашской Республики, значимые факторы его формирования, длительность лечения и особенности психофармакотерапии [2]. По сравнению с предыдущими аналогичными переписями (1992, 2002, 2007 гг.) в последние годы достоверно изменилась клиническая структура больных в Республиканской психиатрической больнице (г. Чебоксары). Среди стационарного контингента увеличилась доля лиц пожилого и старческого возраста, неработающих больных и пенсионеров по старости, разведенных и вдов(ых) [1].

Цель исследования – изучить использование нормотимиков и их эффективность в амбулаторной психиатрической практике.

Материалы и методы.

Обследовано 35 пациентов (16 мужчин, 19 женщин) в возрасте от 18 до 68 лет с городского психиатрического участка г. Чебоксары, которые принимали стабилизаторы настроения с целью профилактики аффективных нарушений.

Основные методы исследования: клинико-психопатологический и клинко-терапевтический с динамическим наблюдением состояния. Предполагалось, что при регулярном приеме препаратов (нормотимиков) будет прослеживаться смягчение и укорочение рецидивов болезни, что также может уменьшить число госпитализаций пациентов.

Результаты.

Из 317 больных участка нормотимики принимали 35 чел. (11%), из них мужчин – 16, женщин – 19; шесть больных проживали в сельской местности (17%).

26 пациентов (74,3%) имели диагноз «Шизофрения», два (5,7%) – «Атипичная форма шизофрении», «Биполярное аффективное расстройство» – два (5,7%), «Бредовое расстройство» – два (5,7%), «Рекуррентное депрессивное расстройство» – один (2,8%), «Шизотипическое расстройство личности» – один (2,8%), «Органическое расстройство личности» – один чел. (2,8%). Ведущим синдромом у 26 чел. (74,3%) являлся депрессивный, у девяти (25,7%) – маниакальный. 28 чел. (80%) имели длительность болезни 11 лет и более. У 30 чел. (85,7%) наблюдались депрессивные аффективные расстройства, у 18 (51,4%) – маниакальные, у 14 чел. (40%) – как депрессивные, так и маниакальные состояния.

Семь человек работали (20%). Инвалидами по психическому заболеванию являлись 24 чел. (68,6%), в том числе инвалидами 2 группы – 11 (31,4%), инвалидами 3 группы – 13 (37,1%).

Из числа опрошенных 22 чел. (62,9%) принимали поддерживающее лечение регулярно. Два больных (5,7%) получали ламотриджин, восемь (22,9%) – вальпроевую кислоту, 11 (31,4%) – карбамазепин, 15 (42,9%) – лития карбонат. Один больной (2,9%) принимал одновременно два нормотимика (карбамазепин и лития карбонат).

Суточная доза принимаемых препаратов составляла для ламотриджина – 100-300 мг/сутки, вальпроевой кислоты – 300-1500 мг/сутки, карбамазепина – 400-800 мг/сутки, лития карбонат – 900-1800 мг/сутки.

Длительность приема нормотимиков составляла от 2 до 4 лет – у 21 чел. (60%), от 5 до 9 лет – у семи (20%), от 10 до 14 лет – у четырех (11,4%), от 15 до 19 лет – у одного (2,9%), 20 и более лет – у двух чел. (5,7%). Нормотимики применялись с целью профилактики аффективных нарушений. У большинства пациентов, принимающих лития карбонат, концентрация лития в крови находилась в пределах 0,6-0,8 ммоль/л.

Побочные эффекты отмечались у девяти чел. (25,7%): повышение массы тела – у четырех (11,4%), сонливость – у двух (5,7%), заторможенность – у одного (2,9%), тошноту – у одного (2,9%), нарушение менструального цикла – у одного (2,9%).

33 чел. (94,3%) отмечали эффект от принимаемого лечения. У 21 больного (60%) частота госпитализаций на фоне лечения не изменилась; у пяти (14,3%) – один раз в год, у 10 (28,6%) – два раза в год, у пяти (14,3%) – три раза в год, у 1 (2,8%) – один раз в два года.

В течении пяти и более лет госпитализации не наблюдались у 14 чел. (40%), в том числе от 5 до 8 лет – у 11 (31,3%), в течении 10 лет – у одного (2,9%), в течении 13 лет – у одного (2,9%), у одного (2,9%) госпитализаций на фоне лечения не было. Ранее до лечения госпитализации в данной группе составляли частоту: госпитализаций не было – у одного (2,9%), одна госпитализация – у одного (2,9%), один раз в год – у семи, два раза в год – у одного (2,9%), один раз в два года – у трех (8,4%), три раза в год – у одного чел. (2,9%).

Как свидетельствуют наши предыдущие работы, нейролептики самая распространенная группа психотропных средств, которая используется в стационарах республики. Но только в Республиканской больнице атипичные и традиционные нейролептики назначаются примерно с одинаковой частотой [1]. Известно, что антипсихотики нового поколения обладают нормотимическим действием [3; 4]. Нормотимики в трех больницах региона назначались от 3,5% до 14,7% [2], чаще всего в республиканской и реже в районных (Алатырской и Ядринской). Получается, что в Чебоксарской больнице как в стационарном (14,7%), так и амбулаторном звене (11%) примерно одинаковое число больных получают нормотимики. Различий в наших гендерных группах обнаружить не удалось.

Однако в одном из систематических обзоров зарубежных исследований получены различия в гендерных группах в ответах на лечение стабилизаторами настроения и побочные эффекты при их использовании [5]. Из 40 статей об ответе на антипсихотическое лечение в 18 указано отсутствие половых различий, а в 16 показано, что у женщин результаты лучше. У них (женщин) наблюдалось больше побочных эффектов при приеме как стабилизаторов настроения, так и антипсихотиков.

Два метаанализа показали, что все активные методы лечения аффективной патологии, кроме карбамазепина, ламотриджина+вальпроата (нет данных) и палиперидона, превосходили плацебо по лечению депрессивного и маниакального эпизода (арипипразола+вальпроата, карбамазепина, ламотриджина и ламотриджина+ вальпроата). Азенапин, литий, оланзапин, кветиапин и вальпроат превосходили плацебо в отношении прекращения лечения по любой причине. Профили эффективности, переносимости и безопасности лечения различались в зависимости от лечения [6].

Было также показано, что стабилизаторы настроения, такие как литий и вальпроевая кислота, эффективны при психических расстройствах с аффективной патологией. В частности, обратили внимание на тот факт, что некоторые из фенотипов заболевания (шизофрении) были значительно «облегчены» использованием лития для лечения [7].

Заключение.

Таким образом, длительный прием (два года и более) в амбулаторных условиях стабилизаторов настроения в терапевтических дозах показал хорошую переносимость и положительную динамику, что прослеживается на клиническом и социальном состоянии пациентов с психическими расстройствами. 94,3% больных отмечали эффект от принимаемого лечения, у 40% – снизилась частота госпитализаций в течение пяти лет наблюдения и лечения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голенков А.В. Однодневная перепись больных с психическими расстройствами в стационаре: статика и динамика показателей с 1992 по 2014 гг. // Психическое здоровье. 2015. Т. 13. № 2 (105). С. 20-25.
2. Голенков А.В., Сафронов С.А., Кузнецов С.Д. результаты однодневной переписи больных с психическими расстройствами в трех психиатрических больницах Чувашии // Социальная и клиническая психиатрия. 2015. Т. 25. № 3. С. 56-60.
3. Голенков А.В. Основы психиатрии: синдромы и психотропные средства. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2019. 104 с.
4. Руководство по клинической психофармакологии Шацберга / Алан Ф. Шацберг, Чарлз Де-Баттиста; пер. с англ.; под общ. ред. акад. РАН А.Б.Смулевича, проф. С.В. Иванова. 5-е изд. М.: МЕДпресс-информ, 2022. 672 с.
5. Sex differences in effectiveness and adverse effects of mood stabilizers and antipsychotics: A systematic review / M. Ercis [et al.] // J. Affect. Disord. 2024. Vol. 352. pp. 171-192.
6. Mood stabilizers and/or antipsychotics for bipolar disorder in the maintenance phase: a systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials / T. Kishi [et al.] // Mol. Psychiatry. 2021. Vol. 26(8). pp. 4146-4157.
7. Nayak R., Rosh I., Kustanovich I., Stern S. Mood Stabilizers in Psychiatric Disorders and Mechanisms Learnt from In Vitro Model Systems // Int. J. Mol. Sci. 2021. Vol. 22(17). pp. 9315.

© Никитина Е.В., Поздеева А.Н., Голенков А.В., 2024.